

Вредители жимолости в Урало-Сибирском регионе

Н. С. Евтушенко,
канд. с.-х. наук, ст. науч. сотр.
ФГБНУ УрФАНИЦ УРО РАН
Л. Д. Шаманская,
док. с.-х. наук, вед. науч. сотр.
ФГБНУ ФАНЦА

На протяжении двух последних десятилетий в Российской Федерации наблюдается активное развитие товарного ягодоводства. Среди наиболее популярных промышленных культур можно назвать жимолость синюю, посадками которой в 2019 году, по данным, приведенным на конференции «Камчатка-2019» [1], было занято 735 га

Возделывание жимолости на больших площадях неизбежно влечет за собой формирование вредной энтомофауны. Причем возможно как увеличение численности отдельных наиболее распространенных фитофагов, так и расширение их видового

разнообразия, что требует постоянного контроля, поскольку вредители могут представлять серьезную угрозу товарному производству жимолости. Знание вредителей и их своевременное выявление поможет принять необходимые меры по защите насаждений ценной ягодной культуры. Это особенно актуально в

связи с тем, что система защитных мероприятий против вредоносных объектов промышленных насаждений жимолости в Российской Федерации пока не разработана.

В статье приводится краткое описание морфологии и цикла развития основных вредителей жимолости, которые

Рис. 1. Жимолостная узкотелая златка
а — здоровая (в центре)
и поврежденные ветки после зачистки коры
б — личинка в древесине
в — имаго
г — поврежденный куст

встречаются в насаждениях этой культуры на Среднем Урале и в Сибири, описаны признаки повреждений, по которым их можно распознать, и приводятся некоторые меры борьбы.

При описании цикла развития вредителей использовалась справочная литература [2, 3, 4] и собственные наблюдения. Наиболее опасными вредителями жимолости на Урале и в Сибири в настоящее время являются: жимолостная узкотелая златка, кленовый мучнистый червец, жимолостная верхушечная тля, жимолостно-злаковая тля, акациевая ложнощитовка, розанная листовёртка, вишневая муха. В отдельные годы жимолости могут нанести вред птицы: снегирь, большая синица, дрозд-рябинник.

Жимолостная узкотелая златка — *Agrilus coerulea* Rossi

Вредитель имеет двухлетний цикл развития. Зимуют желтовато-белые безногие личинки с двумя роговидными отростками на конце разделенного на членики тела внутри ветвей жимолости. Весной они окукливаются, из куколок вылетают жуки длиной 7–8 мм, шириной 2–3 мм, темно-зеленого цвета, блестящие, которые повреждают листья жимолости. Затем самки откладывают яйца на побеги и черешки листьев. Отродившиеся личинки вгрызаются внутрь побегов и выедают под корой продольно-извилистые ходы. Здесь личинки окукливаются, и из куколок следующей весной вылетают жуки. На поврежденных ветвях за счет запаса питательных веществ в почках распускаются листья, которые постепенно увядают, не меняя окраски, а впоследствии засыхают, приобретая коричневую окраску (рис. 1).

Вредитель представляет большую опасность для молодых растений и саженцев. По нашим наблюдениям, жимолость наиболее сильно повреждается златкой в засушливые годы. Вредитель также активно заселяет растения, ослабленные зимними подмерзаниями.

Меры борьбы

Обеспечение растений жимолости достаточным количеством влаги и полноценным минеральным питанием с добавлением микроэлементов.

Вырезка поврежденных ветвей в начале увядания листьев с последующим их сжиганием.

Рис. 2. Повреждение жимолости кленовым мучнистым червецом

Кленовый мучнистый червец — *Phenacoccus aceris* Sign

Многоядный вредитель. Повреждает многие ягодные кустарники и плодовые культуры. Вредитель чрезвычайно опасен. Приводит к гибели отдельных ветвей, кустов и деревьев. В Свердловской области были получены сообщения от садоводов о единичных случаях заселения растений червецом в переувлажненные годы.

Зимуют обычно личинки третьего возраста у основания ветвей, размещаясь в трещинах коры и под отставшей кожицей. Ранней весной личинки переселяются на более молодые ветки и распускающиеся листья, питаются их соками, вызывая истощение и гибель ветвей (рис. 2). Самка червца — длиной 4–5 мм и шириной 2,2–3 мм. Тело — яйцевидной формы зеленовато-желтой окраски, покрытое белыми порошковидными восковыми выделениями. Личинки первых возрастов (бродяжки) — меньших размеров, имеют защитную окраску и мало заметны на растениях.

Меры борьбы

При первых признаках повреждения мучнистым червецом растения необходимо раскорчевать и сжечь.

Регулярно проверять на заселенность вредителем другие садовые культуры (яблоню, рябину, облепиху, смородину, крыжовник, шиповник и т. д.).

Жимолостная верхушечная тля — *Semiaphis tataricae* Aiz

Зимуют яйца вредителя в верхней части побегов. Личинки отрождаются в период распускания листьев и заселяют молодые побеги. Взрослые особи — светло-зеленой окраски с серо-синим восковым налетом. Тли высасывают сок из молодых листочков и побегов, вызывая свертывание листьев «лодочкой» (верхней стороной внутрь) и укорачивание междоузлий

Сахаристые выделения тлей провоцируют заселение растений сажистым грибом, что нарушает процесс фотосинтеза и затрудняет транспирацию листьев, вызывая общее угнетение растений. Рост побегов приостанавливается, усиливается их ветвление, что снижает урожайность и ухудшает качество продукции. За сезон может развиваться несколько поколений вредителя. В условиях Среднего Урала высокую устойчивость к верхушечной тле (повреждение на 0–2 балла) показали сорта: Голубое веретено, Огненный опал, Лакомка, Синеглазка, Камчадалка, Роксана, Лени-та, Бумеранг (675-6), Избранница, Лазурит, Волшебница, Славянка, Югана, Восторг, Снегирь, Гордость Бакчара, Соловей, Бакчарский великан, Десертная, Бакчарская юбилейная. Сильно повреждались (от 3,5 балла в среднем, до 4–5 максимально) Золушка, Звездочка, Мальвина, Зинри.

Рис. 3. Жимолостно-злаковая тля

а — поврежденные листья б — личинки и взрослые особи

Жимолостно-злаковая тля — *Rhopalomyzus lonicerae* Skeb

Зимуют яйца вредителя на приростах жимолости. Вредят лимонно-желтые личинки, которые вначале поселяются на набухающих почках, а позднее перебираются на обратную сторону листьев, где питаются и размножаются. Признаками повреждения являются желтые пятна на листьях, которые могут смыкаться (рис. 3).

При сильном повреждении края листьев загибаются книзу. Жимолостно-злаковая тля относится к мигрирующим видам. В июле крылатые особи перелетают на злаковые культуры, а осенью возвращаются на жимолость и откладывают зимующие яйца.

Меры борьбы

Следить за полноценным минеральным питанием растений, не допуская переизбытка азота.

Для борьбы с тлями на жимолости перспективно использование биологического препарата «Фитоверм», показавшего высокую эффективность против тлей на различных садовых культурах в НИИ садоводства Сибири и имеющего короткий срок ожидания (2–3 дня).

Акациевая ложнощитовка — *Parthenolecanium corni* Bouc

Зимуют личинки второго возраста на ветвях жимолости. Весной при повышении температуры воздуха до +8 личинки расползаются на более молодые приросты, где питаются и заканчивают свое развитие. Оптимальная температура для развития вредителя в пределах +18... +20°C. Взрослые самки — полушаровидной формы, желтовато-коричневые, блестящие. Размер щитка — 4,0–6,5 x 2,0–4,0 мм (рис. 4).

Самки откладывают яйца под щиток (до 3000 штук), из которых отрождаются желтые бродяжки, они расползаются и присасываются к листьям, где питаются до осени. При достижении второго возраста личинки переходят на ветви, где и зимуют. Акациевая ложнощитовка истощает ветки. Кроме того, на сахаристых выделениях вредителя поселяется сажистый грибок, еще сильнее угнетающий растения. Листья жимолости преждевременно буреют и опадают. Побеги и ветви, а иногда и кусты, полностью усыхают. Вредитель особенно опасен для молодых, медленно растущих растений. В насаждениях Свердловской селекционной станции садоводства от повреждения ложнощитовкой наблюдалась гибель шестилетних растений сорта Избранница. Полная гибель растений от щитовки отмечалась и на садовых участках в окрестностях г. Барнаула.

Меры борьбы

Для профилактики можно провести обработку саженцев «Фуфаном» или «Кемифосом» (200 г на 10 л воды), выдерживать в растворе 2 минуты, затем тщательно промыть водой.

Для борьбы со щитовкой на разных культурах используется ранневесенняя обработка препаратом «Профилектин», но на жимолости этот препарат пока не испытан.

Рис. 4. Акациевая ложнощитовка

Розанная листовертка — *Archips rosana* L.

Многоядный вредитель. Зимуют яйца удлиненно-овальной формы серо-зеленого цвета. Гусеницы отрождаются при обнажении бутонов смородины, сначала питаются вместе, скелетируя один из листьев, затем расползаются на верхушки побегов. Гусеница — 18–20 мм, от светло-зеленой до темно-оливково-зеленой окраски, полупрозрачная. Бабочки — в размахе крыльев 15–22 мм охряно-желтой или серо- и темно-коричневой окраски, летают с конца мая до начала августа, активны после захода солнца, откладка яиц продолжается в течение 1–1,5 месяца. При массовом размножении представляет серьезную угрозу.

Меры борьбы

В «Списке препаратов...» пока нет разрешенных для защиты от розанной листовертки в промышленных насаждениях жимолости. До вступления растений в плодоношение и в питомнике против этого вредителя можно использовать «Фуфанон» (1–2,6 л/га) и «БИ-58 Новый» (0,26–0,38 л/га).

Вишневая муха — *Rhagoletis cerasi* L.

Опасный вредитель урожая. Повреждает черешню, вишню, жимолость. Зимует в почве в ложнококонах (пупариях) желтого цвета под поврежденными растениями на глубине 3–5 см. Лет взрослых насекомых начинается в I–II декаде июня. Спаривание и откладка яиц происходит в солнечную, теплую погоду, при температуре не менее +18°C. Самки откладывают яйца (до 150 штук) как в зрелые, так и в зеленые ягоды жимолости. Отродившиеся личинки питаются их мякотью, не трогая оболочки (рис. 5).

Рис. 5. Вишневая муха. а — взрослое насекомое,

б — pupарии,

в — личинка

Взрослые насекомые — длиной до 5,3 мм, тело черное, с желтым грудным щитком. Крылья прозрачные, с четырьмя темными поперечными полосами. Яйцо желтовато-белое, эллипсоидное, заострено к вершине. Личинки — до 6 мм, очень подвижные, белые, имеют червеобразную форму тела, сужающуюся к голове. На сегментах нижней части тела имеются присоски с жесткими волосками. Наиболее восприимчивы к этому вредителю сорта среднего и позднего сроков созревания. Заселенность ягод вишневой мухой на различных сортах жимолости на Алтае составляла 50–80%. При затяжной и холодной весне лет вишневой мухи задерживается, что способствует сохранению урожая у сортов не только раннего, но и среднего срока созревания.

Обыкновенный паутинный клещ — *Tetranychus urticae* Koch

Вредитель многоядный. Клещи очень мелкие — до 0,5 мм, похожи на пауков зеленой окраски, с темными пятнами по бокам. Зимуют самки ярко-оранжевой окраски, большими скоплениями под опавшими листьями, комочками почвы и в трещинах коры. Выходят из мест зимовки при температуре +6...+7°C, поселяются на обратной стороне листьев, где питаются и размножаются. В местах питания вредителя вначале появляются небольшие светлые пят-

на, которые постепенно сливаются. Листья приобретают мраморный, а затем желтовато-бурый оттенок, покрываются паутиной и засыхают. За сезон вредитель дает 5–6 поколений. Паутинный клещ может нанести вред жимолости при жаркой и сухой погоде в весенний период. Большой вред, вплоть до полной гибели растений, паутинный клещ приносит при выращивании жимолости в условиях защищенного грунта.

Меры борьбы

Высокой акарицидной активностью обладают биологические препараты «Фитоверм» и «Акарин». Их нет пока в «Списке препаратов...», разрешенных для применения на жимолости, но среди других средств защиты они наиболее перспективны для этой культуры.

Птицы

Снегири и синицы повреждают почки жимолости в зимнее время. Особенно в холодные зимы, при невысоком снежном покрове или при отсутствии корма в лесу. Количество поврежденных верхушечных почек, по наблюдениям в Свердловской области, может достигать 100%, а на однолетних приростах — 8–52% в зависимости от сорта.

Дрозд-рябинник питается ягодами жимолости. Большие стаи могут нанести значительный ущерб урожаю.

В заключение необходимо отметить, что жимолость является рано созревающей культурой, и применение на ней химических препаратов крайне нежелательно, поскольку высока вероятность получения урожая с токсичными остатками. В связи с этим при разработке системы защитных мероприятий против вредителей жимолости предпочтение следует отдавать биологическим препаратам. При закладке промышленных плантаций использовать сорта, устойчивые к вредителям.

Литература

1. Czernienko A. Trendy w rozwoju ogrodnictwa przemysłowego wiciokrzewu w Rosji oraz ocena odmian pod kątem potrzeb rynkowych // III Międzynarodowa konferencja «Kamczacka-2019». — Krakow: Hortus Media, 2019. — P. 107–114.
2. Савздарг Э. Э. Вредители ягодных культур. — М.: Сельхозгиз, 1960. 272 с.
3. Синадский Ю. В., Корнеева И. Т., Доброчинская И. Б., Ефремова В. А., Дроздовская Л. С., Козаржевская Э. Ф., Матвеева М. А., Ковтуненко В. Ф., Прокофьева Г. Н. Вредители и болезни цветочно-декоративных растений. — М.: Наука, 1982. — 592 с.
4. Трейвас Л. Ю., Каштанова О. А. Болезни и вредители плодовых растений: атлас-определитель. — М.: ООО «Фитон XXI», 2014. — С. 209–226.
5. Шаманская Л. Д. Вредители и болезни садов Сибири / ФГБНУ Федеральный Алтайский центр агробиотехнологий. — Барнаул: Новый формат, 2018. — С. 153–156.